

कामकाजी महिलाएं और चिंता: एक अवलोकन

मौसमी पाल

शोधकर्ता, मनोविज्ञान विभाग,
राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखंड

Received : 12/04/2023

1st BPR : 25/04/2023

2nd BPR : 07/05/2023

Accepted : 21/05/2023

Abstract

माँ पत्नी होने और घरेलू आय में योगदान देने जैसी पारंपरिक भूमिकाओं को पूरा करने के लिए महिलाओं से सामाजिक अपेक्षाएँ रखी जाती हैं। उन्हें अपने अन्य कर्तव्यों के साथ-साथ अपने व्यावसायिक विकास के प्रबंधन के कार्य का सामना करना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कामकाजी महिलाओं के सामने आने वाले दायित्वों में कुछ ओवरलैप हो सकता है। नतीजतन कामकाजी महिलाएं अक्सर अपनी पारंपरिक भूमिकाओं के अलावा अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों की मांगों के कारण चिंता का अनुभव करती हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए घर और अपने कार्यस्थल के दायित्वों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना एक आवश्यक जिम्मेदारी है। यह कठिन उपक्रम कामकाजी महिलाओं के जीवन में कई स्तरों पर चिंता पैदा करता है। चिंता का विषय शोध का प्राथमिक फोकस होने जा रहा है। चिंता समकालीन जीवन की एक विशेषता है, और जैसे-जैसे जीवन अधिक जटिल होता जाता है, चिंता बढ़ने की संभावना होती है। चिंता भूमिका की धारणा पर आधारित है, जिसे एक प्रणाली में एक व्यक्ति के स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान वैश्विक परिवेश में महिलाओं को गृहिणी और कैरियर निर्माता की भूमिकाओं को संतुलित करना चाहिए।

Keywords: पेशेवर, कैरियर, कर्तव्यों, सामाजिक अपेक्षाएँ, चिंता।

परिचय

महिलाओं को उनकी व्यावसायिक जिम्मेदारियों और घरेलू कर्तव्यों दोनों को कुशलतापूर्वक संभालने की क्षमता के लिए पहचाना जाता है। यह संभव है कि व्यक्ति अपनी संगठनात्मक जिम्मेदारियों को प्रबंधित करने की क्षमता से अधिक होने के कारण तनाव के बढ़े हुए स्तर का सामना कर सकते हैं। इस घटना को संदर्भित करने के लिए आमतौर पर दोहरी भूमिका चिंता शब्द का उपयोग किया जाता है। यह कथन अधूरा है और संदर्भ का अभाव है। अधिक जानकारी के बिना, एक विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रदान करना कठिन है। वैश्वीकरण की घटना ने दुनिया भर के देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काम करने वाली महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों का उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है। बयान से पता चलता है कि महिलाओं से जीवनसाथी, माता-पिता और कर्मचारी सहित कई भूमिकाओं को निभाने की उम्मीद की जाती है। व्यक्तियों को अपने कैरियर के विकास के प्रबंधन के साथ-साथ अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। बयान से पता चलता है कि कामकाजी महिलाओं के दायित्वों के दोहरे समूह हैं जो ओवरलैप करते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए उनकी पारंपरिक जिम्मेदारियों के अलावा व्यावसायिक कार्य तनाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रतीत होता है। इस शोध में प्रस्तुत आंकड़े कामकाजी महिलाओं से संबंधित हैं। चिंता तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप भारत में परिवार महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहे हैं। आधुनिक समय के भारत में, कामकाजी महिलाएँ कल्पना के हर सामाजिक आर्थिक स्तर पर पाई जा सकती हैं। निम्नलिखित कुछ शैक्षिक संभावनाएँ हैं जो अब भारतीय महिलाओं के लिए सुलभ हैं: पिछले कई दशकों के दौरान विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उगाया गया। इसके परिणामस्वरूप नई संभावनाएँ पैदा हुई हैं जागरूकता के स्तर में वृद्धि हुई है, और अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास को आगे बढ़ाने की इच्छा हुई है। यह, इस तथ्य के अलावा कि आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा गया है ने अधिक महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक युगों में, महिलाओं को पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं द्वारा भेदभावपूर्ण प्रथाओं, शारीरिक और भावनात्मक शोषण और अधीनता के अधीन किया गया है। महिलाओं को सामाजिक संरचना के भीतर उनकी सौपी गई भूमिकाओं को आंतरिक बनाने और स्वीकार करने के लिए सामाजिक बनाया गया था। बिना किसी विचलन के दीक्षा समारोहों और अन्य रीति-रिवाजों का पालन करना अनिवार्य है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पाठ्यक्रम में बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के साथ-साथ एक सम्मानित

पत्नी और बहन के रूप में खुद को कैसे संचालित किया जाए इस पर निर्देश शामिल हैं। उनकी विशिष्ट पहचान और स्वायत्त जीवन की कमी को देखते हुए, उन्हें व्यक्तित्व के योग्य व्यक्तियों के रूप में मानना अनुचित है।

उद्देश्य

- चिंता क्या है
- कारण जो कामकाजी महिलाओं में चिंता पैदा करते हैं
- कार्य जीवन को संतुलित कैसे करें

चिंता का अर्थ

चिंता शब्द की लैटिन व्युत्पत्ति पर वापस जा रहे हैं, चिंता (जिसका अर्थ अवरुद्ध करना गला घोटना और परेशान करना है), चिंता जोखिम की भावना के लिए व्यवहारिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करती है। चिंता एक भावनात्मक स्थिति है जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों की विशेषता है जैसे अंगों में तेजी से कांपना परसने से तर हाथ फूला हुआ चेहरा और गर्दन, दिल की धड़कन, रक्तचाप, स्थिर बैठने में असमर्थता कमरे में घूमना आशंका बेचौनी आदि। यह एक विशिष्ट मानवीय भावना है। चिंता का अनुभव विभिन्न तनावों और दैनिक दिनचर्या में आने वाली चुनौतियों के लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया है। चिंता एक पैथोलॉजिकल स्थिति है जो अत्यधिक और तर्कहीन आशंका की उपस्थिति की विशेषता है जो किसी व्यक्ति की नियमित गतिविधियों को पूरा करने की क्षमता को काफी कम कर देती है। चिंता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। इस विशेष वर्गीकरण में चिंता घबराहट और जुनूनी-बाध्यकारी विकार सभी शामिल हैं। अनसुलझा भावनात्मक तनाव शारीरिक रूप से चिंता के रूप में प्रकट होता है। यह चिंता और चिंता है कि भविष्य में बिना किसी स्पष्ट कारण के क्या हो सकता है। चिंता एक बहुमुखी मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरीकों से प्रकट होती है। चिंता कई प्रकार के लक्षणों के रूप में खुद को शारीरिक रूप से प्रकट कर सकती है, जैसे कि तेज़ दिल की धड़कन, मांसपेशियों में जकड़न और कमजोरी, साँस लेने में कठिनाई, मतली और थकान। चिंता का अर्थ है परेशान करना यह भय, चिंताएँ बेचौनी और भय की भावनाओं का कारण बन सकता है, भले ही कोई मनोवैज्ञानिक तनाव मौजूद हो या नहीं। चिंता मानव अनुभव का एक स्वाभाविक और स्वीकृत हिस्सा है; लेकिन, जब यह अत्यधिक हो जाता है और दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चिंता एक सामान्य और अनुकूल भावना है जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करके खतरनाक या अज्ञात स्थितियों से निपटने में मदद करती है। चिंता एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब यह किसी व्यक्ति की अपनी दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता को काफी कम कर देती है। किसी के प्रदर्शन को चिंता की स्वस्थ खुराक से बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, एक अव्यवस्थित घटना के रूप में, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है और हमारे विचार और कार्य की स्वतंत्रता को सीमित करता है। एक चिंतित व्यक्ति भावनात्मक रूप से उत्तरदायी है; इसलिए यह संभावना नहीं है कि एक अच्छी तरह से सीखी गई प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी यदि सही उत्तेजना परिस्थितियों को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया गया जो चिंतित बहुत चिंतित या भावनात्मक रूप से संवेदनशील था।

भारत में कामकाजी महिलाएं

महिला एक ऐसा शब्द है जो कोमल और स्त्रैण दोनों है लेकिन फिर भी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। आधुनिक संस्कृति में, महिलाएँ कई तरह की भूमिकाएँ निभाती हैं, जिनमें माँ, बहन, बेटी, पत्नी और कई अन्य भूमिकाएँ शामिल हैं। वह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और में एक उल्लेखनीय और आवश्यक योगदानकर्ता है। एक राष्ट्र में राजनीतिक प्रक्रियाएँ देश की बहु-सांस्कृतिक और विविध जनसांख्यिकी के कारण भारत में महिलाओं के व्यक्तित्व की एक विविध श्रेणी है। जैसे-जैसे आधुनिकीकरण और शहरीकरण जोर पकड़ रहा है महिलाओं की शिक्षा का दायरा बढ़ रहा है। आजकल महिलाएँ वित्तीय और सामाजिक सहित घर से बाहर की जिम्मेदारियों को उठाने का विकल्प चुन रही हैं। उन्होंने कार्यस्थल पर पुरुषों के बराबरी हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाना शुरू कर दिया है। कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पत्रकारिता, कानून, व्यवसाय, राजनीति, चिकित्सा, शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रदर्शन कला, स्वास्थ्य देखभाल और चाइल्डकैर जैसे विविध क्षेत्रों में रोजगार। महिलाओं के पास अब पहले से कहीं अधिक संभावना है कि उनके पास सफल करियर और निजी जीवन को पूरा करने का मौका है। आधुनिक भारत में महिलाएँ सुबह से रात तक बहु-कार्य करने में सक्षम हैं क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति में शामिल पारंपरिक बाधाओं को दूर कर लिया है। श्रम बाजार में महिलाओं की संख्या में वृद्धि और घरेलू कामों का अधिक समान वितरण लैंगिक समानता के महत्व पर बढ़ते सार्वजनिक विमर्श के दो परिणाम हैं। पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान संस्कृति में अपने पैरों के निशान छोड़कर अधिक महिलाएँ पेशेवर डिग्री और कौशल प्राप्त कर रही हैं। भारत में महिला आबादी अब जाग रही है और अपनी आत्म-अवधारणाओं और व्यक्तित्वों को काम करने और विकसित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक है। वे अब घरेलू तक ही सीमित नहीं हैं। वे अपने पंख फैलाना चाहते हैं और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं। आधुनिक भारत में, की स्थिति महिलाएँ बदल

रही हैं और समग्र रूप से महिला सशक्तिकरण में तेजी आ रही है दृश्यमान। महिला कार्यबल अपने कार्य-जीवन को बनाए रखने और पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। जब आप एक पेशेवर महिला हों तो यह अतिव्यापी दायित्वों के दो सेट होने जैसा है। इसके परिणामस्वरूप, पारंपरिक के अलावा जिम्मेदारियां, विशेष रूप से पेशेवर कर्तव्य, कामकाजी महिलाओं के लिए चिंता का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रतीत होता है।

कामकाजी महिलाएं और चिंता

आज के तेज गति वाले माहौल में अधिकांश लोग अपनी नौकरी के बारे में चिंतित हो सकते हैं। बहुत से लोग आजकल बर्नआउट का अनुभव करते हैं। यह हाल ही में पहचाना गया है, हालांकि, पेशेवर महिलाएं पुरुषों की तुलना में काम से संबंधित चिंता की उच्च दर से पीड़ित हैं। उच्च स्तर की सामाजिक असमानता, लैंगिक असमानता और कामकाजी महिलाओं के लिए अपने घर और पेशेवर जीवन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की दबाव की आवश्यकता उन संस्कृतियों में भारी बोझ पैदा करती है जो अभी तक आगे नहीं बढ़ी हैं। कार्य और पारिवारिक जीवन अक्सर संघर्ष करते हैं और एक कार्य-पारिवारिक संघर्ष में आमतौर पर जीवन के दो अलग-अलग क्षेत्र शामिल होते हैं जो अभी तक आपस में जुड़े हुए हैं। पहले प्रकार के संघर्ष को कार्य-से-पारिवारिक संघर्ष के रूप में जाना जाता है, जिसे कार्य-परिवार हस्तक्षेप या परिवार के साथ कार्य हस्तक्षेप के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार का संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी के रोजगार के स्थान द्वारा लगाई गई अपेक्षाओं के कारण पारिवारिक जीवन में शामिल होना अधिक कठिन हो जाता है। चेउंग (2015) के निष्कर्षों के अनुसार, जिन कर्मचारियों के पास पर्याप्त सामाजिक समर्थन की कमी थी या जिनके पास इसका केवल मध्यम स्तर था, उन्होंने मजबूत सामाजिक समर्थन वाले लोगों की तुलना में काम से संबंधित चिंता की काफी अधिक घटनाओं का प्रदर्शन किया। इस घटना के लिए एक प्रशंसनीय व्याख्या की उपस्थिति हो सकती है परिवार के सदस्यों के बीच सीमित संचार माध्यम, जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक देखभाल और साहचर्य की संभावना कम हो जाती है। प्रति सप्ताह 58 घंटे से अधिक काम करने वाले श्रमिकों को काम पर चिंता का अनुभव होने की संभावना अधिक थी। यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि अतिरिक्त काम करने से भारी काम का बोझ बना रहता है व्यक्तिगत समय बाधित होता है और परिणाम भी। श्रमिकों की शारीरिक और भावनात्मक थकावट ने उन्हें अपना अधिकतम देने से रोकिए जिससे चिंता का स्तर बढ़ गया।

कार्य जीवन संतुलन और महिलाएं

महिलाओं को हमेशा प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में देखा गया है और उन्हें गृह प्रबंधन के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं। पुरुष और समाज दोनों अपने कर्तव्यों को परिवार के लिए प्रदाता के रूप में देखते हैं जो मुख्य रूप से कमाने वाले का है। लेकिन कार्यबल स्वयं विकसित हो रहा है, और कमाने वाले पुरुषों और गृहिणियों का अनुपात चिंताजनक दर से गिर रहा है। शहरी भारत में दो-आय वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है, और महिलाएं और पुरुष दोनों अब अपने कार्यस्थल और अपने परिवारों को अपनी पहचान के प्रमुख सिद्धांतों के रूप में देखते हैं। कार्यस्थल के मूल्य बदलते कार्यबल के साथ बदल रहे हैं, एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन (हॉल, 1986) पर प्रीमियम लगा रहे हैं। महिलाओं के लिए कार्य-जीवन संतुलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें अक्सर घर के बाहर और घर के भीतर भी काम करना पड़ता है। जैसे-जैसे एक महिला की पहचान कार्यकर्ता से माँ की ओर बढ़ती है, उसे नए पूर्वाग्रहों और धारणाओं का सामना करना पड़ सकता है। एक महिला के हितों व्यक्तिगत संबंधों और परिवार को पीछे हटना पड़ सकता है जब वह कॉर्पोरेट सीढ़ी पर अधिकार की स्थिति में चढ़ती है। एक कामकाजी माँ घर पर अपनी जिम्मेदारियों के कारण कार्यकारी पद पर सफल होने के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा समर्पित करने में सक्षम नहीं हो सकती है। इसी तरह प्रबंधकीय नौकरी में एक महिला को अपने बच्चे के लिए मुख्य देखभालकर्ता की भूमिका निभाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। महिलाओं के सामने अपनी पेशेवर और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की अनूठी चुनौतियाँ हैं। कार्यबल में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए मल्टीटास्किंग की कला में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। राजशेखर और शशिकला (2013) के अनुसार पारिवारिक दायित्व रोजगार की अनिश्चितता कार्यस्थल की संस्कृति, और उच्च नौकरी के प्रदर्शन की अपेक्षाएँ सभी कारक हैं जो कामकाजी महिलाओं के लिए चिंता में योगदान करते हैं। वे इस निष्कर्ष पर भी पहुँचे कि चिंता के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को सिखाकर और सकारात्मक परिणामों के लिए इसे कैसे प्रसारित किया जाए? साथ ही साथ ऐसी भूमिकाओं में उन लोगों की मदद करके अपनी ताकत को पहचानने और दबाव को मिटाने हेतु तकनीक विकसित करके चिंता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।

चिंता से निपटने के तरीके

व्यायाम

जो लोग अपना अधिकांश समय गतिहीन होकर व्यतीत करते हैं, वे दिन भर की गतिविधि की संक्षिप्त अवधि निर्धारित करने के लिए अच्छा कर सकते हैं। कसरत की तीव्रता वैकल्पिक है। दिन के समय चहलकदमी, यहां तक कि

छोटी चहलकदमी भी फायदेमंद होती है। अपने विकास पर नज़र रखने के लिए किसी फिटनेस ऐप या पहनने योग्य डिवाइस का उपयोग करें।

नींद

नींद मानव स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर समाज द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। यह उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभ पाया गया है, जैसे मूड को बढ़ाना और दैनिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में सुधार करना। नींद की गुणवत्ता को अनुकूलित करने के लिए, सोने से कम से कम दो घंटे पहले काम की गतिविधियों से अलग होने और देर से दोपहर में कैफीन का सेवन करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त, शोध से पता चला है कि वयस्कों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग करने से नींद की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए शाम को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने और शरीर की प्राकृतिक नींद की लय को प्रकट करने की अनुमति देने के लिए लगातार जागने का समय बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

खुश रहने के तरीके खोजें

हेथोर्नथवेट कहते हैं, खुशी और आनंद के लिए समय निकालें। चाहे वह प्रियजनों के साथ समय बिताना हो या स्वयंसेवक के रूप में सेवा करना हो, यह महत्वपूर्ण है कि आप उन चीजों के लिए समय निकालें जो आपको खुशी देती हैं।

सामाजिक सहायता

हेथोर्नथवाइट आपके सोशल नेटवर्क को एक चिंता निवारक के रूप में उपयोग करने की सलाह देता है जो स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देता है। जब तक यह आपके जुड़ाव और साझा अनुभव की भावना को बढ़ावा देता है, तब तक आपके समूह को बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। दबावों को संभालने में सक्षम होने के लिए मित्र होने और दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस करने की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

महिलाओं को घर और काम पर अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ दूसरों और खुद के प्रति अपने दायित्वों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। यदि उसके परिवार और उसके काम को उससे अत्यधिक उम्मीदें थीं, तो लिंगों के बीच संघर्ष और अधिक तीव्र होगा। महिलाओं द्वारा निर्भाई जाने वाली कई भूमिकाओं का उनके शारीरिक और भावनात्मक कल्याण दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अवसाद, न्यूरोटिक विकार, चिंता और न्यूरोसिस कुछ ऐसी मानसिक स्थितियाँ हैं जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रभावित करने की अधिक संभावना रखती हैं। (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य साक्षात्कार सर्वेक्षण 2016 के परिणाम) इस वजह से महिलाएं घर और काम दोनों जगहों पर चिंता का अनुभव करती हैं। कार्यबल में चिंता बढ़ रही है और यह विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करती है। उच्च स्तर की चिंता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है, जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी लक्षण शामिल हैं। काम करने की क्षमता पर चिंता का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। कार्यस्थल में महिलाओं को पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं की रिपोर्ट करने की अधिक संभावना होती है जो काम करने की उनकी क्षमता को सीमित करती हैं। शोध समीक्षा के अनुसार कामकाजी महिलाओं में काम और पारिवारिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाने के तनाव के कारण चिंता की दर अधिक होती है। एक कामकाजी महिला के जागने का ज्यादातर समय उसके काम पर बीतता है। नकारात्मक प्रभाव एक स्वास्थ्य प्रणाली से उत्पन्न हो सकते हैं जो लोगों की मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है। प्रत्येक कंपनी को अपनी महिला कर्मचारियों के भावनात्मक और शारीरिक कल्याण के लिए सभी उम्र और उनके जीवन के सभी चरणों में सुरक्षा उपायों को शामिल करना चाहिए। कर्मचारियों के लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव या उत्पीड़न के लिए शून्य सहिष्णुता की सख्त नीति लागू करके नियोक्ताओं को भी अपना काम करना चाहिए। महिला कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण यह विश्वास है कि अगर वे इस तरह की घटनाओं के बारे में सामने आते हैं तो प्रबंधन उनका समर्थन करेगा। तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करके उन कर्मचारियों की मदद करना जो बर्नआउट का अनुभव कर रहे हैं या जिन्हें कार्य-जीवन संतुलन बनाने में परेशानी हो रही है।

संदर्भ

- चेउंग टी, यिप पीएस। अवसाद, चिंता और तनाव के लक्षणों के बीच हांगकांग की नर्सों: एक क्रॉस-अनुभागीय अध्ययन। इंट जे एनवायरन रेस पब्लिक स्वास्थ्य। 2015;12(9):11072-100
- राजशेखर और बी शशिकला, चिंता का प्रभाव नियोजित महिलाओं पर प्रबंधन, भारत में भाषाएँ आईएसएसएन 1930.2940 वॉल्यूम 13, संख्या 4, अप्रैल 2013।
- हेथोर्नथवेट, जे 2019 नौकरी पर चिंता: कामकाजी महिलाओं के लिए टिप्स। महिलाओं का स्वास्थ्य मन और मनोदशा
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016
- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 इनसाइट रिपोर्ट